

XII SIMPOSIO LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE

TALLER 5 “BIOTECNOLOGÍA VEGETAL, FITOMEJORAMIENTO, CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN PLANTAS, MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS, RIEGO Y DRENAJE, AGROECOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

ÍNDICE DE GOBERNANZA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS

Autores: Dr. C. Oscar Leopoldo Parrado Alvarez¹, Dra. C. Michely Vega León², Ing. Yoan Balón³, M. Sc. Angela Aurora Rabí Baldoquín¹, M. Sc. Arelys Valido Tome¹,
¹ Universidad de Camagüey “Ignacio Agramont Loynaz”, Cuba, ² Instituto de Nacional Investigaciones de Agricultura Tropical INIFAT, ³ Gobierno Municipal Camagüey

oscar.parrado@reduc.edu.cu

RESUMEN

Contexto: La reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos constituyen una estrategia clave para garantizar el derecho a una alimentación sana y adecuada, así como en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con su impacto positivo sobre los ecosistemas y recursos naturales. **Objetivo:** Desarrollar una herramienta para facilitar la gobernanza municipal encaminada a la prevención y reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. **Métodos:** Se utiliza la investigación acción participativa en un trabajo conjunto con la Comisión Municipal de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional del Municipio. Se tienen en cuenta los documentos rectores del Tema Estratégico Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimento. Se valida el Índice de Gobernanza en los municipios de Camagüey y Vertientes, a partir de lo cual se elaboran las Estrategias correspondientes. **Resultados:** Se contextualizan los indicadores y sub indicadores de cada una de las dimensiones y validan en la autoevaluación de los municipios Camagüey y Vertientes. **Conclusiones:** La validación de la herramienta desarrollada contribuye al mejoramiento continuo de la gobernanza en la prevención y reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.

Palabras clave: pérdidas y desperdicios de alimentos, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, inocuidad de los alimentos

INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República de Cuba (2019) en sus Artículos 77 y 78 establece que todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada, a consumir de bienes y servicios de calidad que no atenten contra su salud, el acceso a información precisa y veraz sobre estos, en consecuencia el Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población. La reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos constituyen una estrategia clave en la agenda climática de los países, ya que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero con su correspondiente impacto positivo sobre los ecosistemas y recursos naturales.

Las estrategias para la prevención y reducción de las PDA, contribuyen al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 12): Producción y consumo responsable, que establece en la meta 12.3, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir la pérdida de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha para el 2030 (FAO, 2019).

También, a los ODS 2 hambre cero, ODS 6 Gestión Sostenible del agua, ODS 8 trabajo decente y crecimiento económico, ODS 11 ciudades y comunidades sostenibles, ODS 13 cambio climático, ODS 14 recursos marinos, ODS 15 ecosistemas terrestres, bosques, tierra y biodiversidad. Así como, a los ODS 7 energía asequible y limpia, ODS 9 infraestructura, industria e innovación y el ODS 17 asociaciones.

En el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en Cuba (Plan SAN), Plataforma Nacional para alcanzar la Seguridad Alimentaria y Nutricional, se plantea el Eje Estratégico: Garantía de la calidad e inocuidad y la disminución de las pérdidas y desperdicios de alimentos, refrendado en la Ley 148/2022 en el título IV De la Calidad e Inocuidad de los alimentos y título V De la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.

El Índice para la Gobernanza Municipal en la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (IGMPDA), considera los indicadores con el enfoque identificar-medir-actuar utilizados por (Hanson, y otros, 2022), (Flanagan, Robertson, & Hanson, 2019), contextualizado a la luz de la Constitución de la República (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019) la Ley 148 de Soberanía Alimentaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022) y su reglamento en el Decreto Ley 67 (Consejo de Ministros, 2022), la Ley 150 del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Asamblea Nacional, 2023), las Directrices para la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (Comité Nacional para la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, 2023) y otros instrumentos jurídicos vinculados a la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos

MÉTODOS

Se utiliza la investigación acción participativa como método de investigación en un trabajo conjunto con la Comisión Municipal de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional del Municipio. SE tienen en cuenta los documentos rectores del Tema Estratégico Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimento. Se valida el Índice de Gobernanza en los municipios de Camagüey y Vertientes, a partir de lo cual se elaboran las Estrategias correspondientes para la prevención y reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos

REFERENCIAS

Asamblea Nacional. (2023). Ley 150/2022 “Del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (GOC-2023-771-087). La Habana: Ministerio de Justicia

Asamblea Nacional del Poder Popular. (2019). Constitución de la República de Cuba, Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019.(GOC-2019-406-EX5). - La Habana: Ministerio de Justicia, Gaceta Oficial de la República de Cuba

Asamblea Nacional del Poder Popular. (2022). Ley 148/2022 Ley de Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria y Nutricional. GOC 2022-0754-077. La Habana

Comité Nacional para la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. (2023). Directrices para la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. La Habana

Flanagan, K., Robertson, K., & Hanson, C. (2019). Reducing Food Loss and Waste. Setting a Global Action Agenda. World Resources Institute

FAO (2019). El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Roma

Hanson, C., Lipinski, B., Nichols-Vinueza, A., Antonioli, V., Espinoza, L., Kenny, S., y otros. (2022). Índice sobre pérdida y desperdicio de alimentos: Una herramienta para medir el progreso nacional en la gestión de pérdida y desperdicio de alimentos. Banco Interamericano de Desarrollo. División de Agua y Saneamiento. Serie XI

RESULTADOS

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE PARA LA GOBERNANZA MUNICIPAL EN LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS (IGMPDA)
El índice se evaluará semestralmente en la Comisión Municipal de Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria y Nutricional y correspondientemente serán sometidos a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Su aplicación sirve como elemento de diagnóstico y autoevaluación del tratamiento del tema estratégico Prevención y Reducción de las PDA, las subsiguientes evaluaciones forman parte del seguimiento del tema y la evaluación del cumplimiento de la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

INDICADOR	SUB INDICADOR	MÉTRICA	FUENTE DE DATOS	PUNTAJACIÓN
1. El municipio objetivo elegido coherente con el ODS 12.3	1. Objetivo de reducir la pérdida y/o el desperdicio de	Si/No	Declaraciones y políticas del gobierno	Si no se cumplen, no se otorgan puntos en la categoría "Identificar"
	2. Cobertura geográfica	Proporción de la población municipal cubierta por el objetivo		1 punto por cada 10 % de la población del municipio.
	3. Cobertura sectorial	Etapas del sistema nacional alimentario cubiertas por el objetivo		2 puntos por cada una de las siguientes: • Producción agropecuaria • Manufactura y procesamiento. • Ventas minoristas • Hostelería • Hogar
	4. Cobertura de categorías de alimentos	Categorías de alimentos vendidos en el país cubiertas por el objetivo		2 puntos por cada una de las siguientes: • Carnes, pescados y mariscos • Leche y productos lácteos • Frutas y verduras • Cereales y granos • Otros alimentos
Total posible:				30 puntos

Dimensión Diagnóstico

Dimensión Evaluación

INDICADOR	SUBINDICADOR	MÉTRICA	FUENTE DE DATOS	PUNTAJACIÓN
2. El municipio ha medido e informado públicamente las PDA para el año base	1. Cobertura geográfica	Proporción de la población municipal que se miden las PDA	Estadísticas gubernamentales y de los OMCCE municipales públicamente disponibles	0.5 puntos por cada 10 % de la población del municipio
	2. Cobertura sectorial	Etapas del sistema alimentario local que se miden		1 punto por cada una de las siguientes: • Producción agropecuaria • Manufactura y procesamiento. • Ventas minoristas • Hostelería • Hogar
	3. Cobertura de categorías de alimentos	Categorías de alimentos vendidos en el país que se miden		1 punto por cada una de las siguientes: • Carnes, pescados y mariscos • Leche y productos lácteos • Frutas y verduras • Cereales y granos • Otros alimentos
3. El municipio ha medido e informado públicamente un año subsiguiente de PDA.	1. Cobertura geográfica	Proporción de la PDA de la población nacional que se mide		0.5 puntos por cada 10 % de la población nacional
	2. Cobertura sectorial	Etapas del Sistema Alimentario Local que se miden		1 punto por cada una de las siguientes: • Producción agropecuaria • Manufactura y procesamiento. • Ventas minoristas • Hostelería • Hogar
	3. Cobertura de categorías de alimentos	Categorías de alimentos vendidos en el municipio que se miden		1 punto por cada una de las siguientes: • Carnes, pescados y mariscos • Leche y productos lácteos • Frutas y verduras • Cereales y granos • Otros alimentos
Total posible:				30 puntos

Dimensión Transformación

INDICADOR	SUB INDICADOR	MÉTRICA	FUENTE
1. El municipio ha implementado acciones para la prevención y reducción de las PDA	1.1. Integrar la temática de la reducción de las PDA en el plan de acción municipal para abordar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional como componente de la Estrategia de desarrollo Municipal (EDM), así como, en la hoja de ruta para la implementación de los ODS	Si/No	Documentos de la Asamblea Municipal y del gobierno municipal
	1.2. Identificar los puntos críticos, los sectores y los riesgos asociados a las PDA, incluyendo los climáticos, en cada una de las estaciones de producción de alimentos, desde la cosecha hasta el hogar, considerando el impacto que ocasionan para diseñar las medidas para eliminarlos, minimizarlos o mitigarlos, tales como: los planes para su cumplimiento, el responsable y un análisis de su factibilidad técnica, económica, social y ambiental	Si/No	
	1.3. Reducción de cuenta ineficiente en la Asamblea Municipal de todos los actores involucrados a las acciones de producción, transformación y comercialización de alimentos a las comarcas ISAN a nivel nacional, provincial y municipal, sobre los resultados de la implementación de la estrategia para la prevención y reducción de las PDA a sus respectivos niveles ambiental, económico y social con la inclusión del enfoque de género, el papel de la mujer y la responsabilidad compartida en el campo de la familia en la prevención y reducción de las PDA	Si/No	
	1.4. Integrarse en un Grupo Temático las acciones del Sistema Alimentario Local interesados en la prevención y reducción de las PDA.	Si/No	
	1.5. Actividades de comunicación pública sistemática desde los organismos, organizaciones e instituciones acciones de comunicación específicas para la prevención y reducción de las PDA, que respondan a las necesidades, intereses, valores y culturas de las personas, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto sobre PDA, apoyadas por el gobierno por los 10 últimos meses	Si/No	
	1.6. Establecidos por todos los OMCCE los registros primarios de las PDA con una norma jurídica correspondiente para garantizar el control y uso con fines estadísticos acorde a lo establecido en el sistema de control interno	Si/No	
	1.7. Estable la infraestructura independiente, conformada por: las personas, organizaciones, las bases normativas regulatorias nacionales, estatales, empresariales y locales, para el aseguramiento de la inocuidad y seguridad de los alimentos, mediante la inspección y control de los alimentos.	Si/No	
	1.8. Implementación de estrategias y programas que promuevan la comunicación ambiental que incidan en la generación de PDA e implementación de los resultados de actividades de cambio climático de incremento de la resiliencia, acorde al escenario actual y previsto en el plan de acción	Si/No	
	1.9. Garantizadas las medidas para prevenir, reducir, controlar, eliminar y recuperar a los riesgos para la salud animal y pública, así como a las acciones y las enfermedades de los animales, de los problemas bioseguridad en el sector agropecuario, ganadero y acuícola, así como en la seguridad alimentaria y nutricional a una salud de los animales, vigilancia epidemiológica y diagnóstico zoonosis, resistencia antimicrobiana e inocuidad de los alimentos.	Si/No	
	1.10. Garantizadas las Buenas Prácticas para la gestión de la inocuidad de los alimentos y la calidad en toda la cadena alimentaria y de valor, primaria e secundaria, así como para el consumidor final	Si/No	
2. El municipio ha implementado acciones para la prevención y reducción de las PDA	2.1. Estar alineados los sectores del Gobierno y los OMCCE del municipio para la aplicación de las Directrices para la Prevención y Reducción de las PDA conforme a las normativas vigentes	Si/No	Políticas documentales, información, estadísticas
	2.2. Estar vigentes políticas para fomentar la donación de alimentos (p.e., instituciones de responsabilidad, empresas locales)	Si/No	Información, estadísticas, base de datos
	2.3. Se han formulado las políticas de abastecimiento de alimentos y de producción, transformación y comercialización de alimentos a nivel municipal	Si/No	Información, estadísticas, base de datos
	2.4. Estar implementados programas (p.e., "Reducción de desperdicios de alimentos") para mejorar el abastecimiento en las familias, grupos o centros de producción	Si/No	Información, estadísticas, base de datos
	2.5. Los actores del Sistema Alimentario Local vinculan a la producción, transformación y comercialización sobre a eliminar las PDA	Si/No	Información, estadísticas, base de datos
	2.6. Utilización de incentivos para reducir la eliminación de las pérdidas de alimentos (p.e., promoción de residuos orgánicos en vertederos, compostaje sobre residuos orgánicos)	Si/No	Información, estadísticas, base de datos
	2.7. Aplicación de la economía circular, para lograr esquemas de producción y transformación que mantengan a los productos, subproductos y residuos valorizados en un ciclo durante un largo periodo, promoviendo la reducción de los residuos generados durante la producción y transformación de los alimentos	Si/No	Información, estadísticas, base de datos
	2.8. Disponibilidad oportuna, para el control y gestión de PDA, de los datos de abastecimiento, transformación y reciclaje basados en la ciencia y tecnología	Si/No	Información, estadísticas, base de datos
	2.9. Incorporados a los sistemas de control e inspección estatal de los OMCCE y OMP lo siguiente en materia de prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de los alimentos, según lo previsto en la Ley 148 y su Reglamento	Si/No	Información, estadísticas, base de datos
	2.10. Formarse regularmente un Grupo Temático para la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, según lo previsto en la Ley 148 y su Reglamento	Si/No	Información, estadísticas, base de datos
3. Otros procesos administrativos	3.1. Otros procesos administrativos "efectivos" de reducción de PDA (proyectos por el municipio o por el observatorio del índice, cuya validez será evaluada por la entidad que publica los resultados del índice)	Si/No	Información, estadísticas, base de datos
	3.2. Otros procesos administrativos "efectivos" de reducción de PDA (proyectos por el municipio o por el observatorio del índice, cuya validez será evaluada por la entidad que publica los resultados del índice)	Si/No	Información, estadísticas, base de datos
Total posible: 60 puntos Total Sectorial: 180 puntos			

CRITERIOS VALORATIVOS DEL ÍNDICE DE GOBERNANZA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS

PUNTAJACIÓN				CÓDIGO DE COLORES	SIGNIFICADO
DIAGNÓSTICO	EVALUACIÓN	TRANSFORMACIÓN	TOTAL		
21-30	21-30	28-40	67-100	Verde	El municipio tiene un buen desempeño en el cumplimiento de las dimensiones, diagnóstico, evaluación o transformación o (para el "Total") en la totalidad del enfoque diagnóstico-evaluación-transformación
11-20	11-20	14-27	34-66	Amarillo	El municipio ha logrado cierto progreso, pero aún quedan brechas por reducir.
0-10	0-10	0-13	0-33	Naranja	El municipio aún no ha progresado mucho y tiene brechas que debe abordar.

CONCLUSIONES

El Índice de Gobernanza para la toma de decisiones relacionadas con la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos es una herramienta sencilla que facilita la autoevaluación en el seguimiento de la Estrategia Municipal de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional